

CZU 343.54:305

DOI 10.5281/zenodo.13789791

Nadejda LUTENCO,
doctorandă
PhD student

VIOLENȚA DOMESTICĂ – INFRAȚIUNE BAZATĂ PE GEN

Violența bazată pe gen împotriva femeilor este un tip de violență care afectează disproporționat femeile din cauza relațiilor inegale de putere dintre femei și bărbați, precum și a normelor sociale, care validează o astfel de violență. Violența domestică este o infracțiune bazată pe gen, pentru că majoritatea covârșitoare a victimelor acesteia sunt femei, iar bărbații sunt cei care comit această crimă cel mai des. Așadar, măsurile ce țin de prevenirea și combaterea acestui fenomen trebuie formulate anume prin prisma dimensiunii de gen, luând în calcul dinamica specifică a relației dintre agresor și victimă în cazurile de violență domestică.

Cuvinte-cheie: violență bazată pe gen, violență domestică, victimă, agresor, dimensiune de gen.

DOMESTIC VIOLENCE – GENDER-BASED CRIME

Gender-based violence against women is a type of violence that disproportionately affects women because of the unequal power relations between women and men, as well as because of the social norms that validate such violence. Domestic violence is a gender-based crime, because the overwhelming majority of its victims are women, and it is the men who commit this crime most often. Therefore, the measures related to the prevention and combating of this phenomenon must be formulated precisely from the perspective of the gender dimension, taking into account the specific dynamics of the relationship between the perpetrator and the victim of domestic violence.

Keywords: gender-based violence, domestic violence, victim, perpetrator, gender dimension.

1. INTRODUCERE.

Violența bazată pe gen împotriva femeilor și fetelor este recunoscută ca o „pandemie” pe întregul mapamond. Datele Organizației Mondiale a Sănătății ne indică că global 35% din femei sunt victime ale violenței fizice sau/și sexuale din partea partenerului intim sau din partea unei persoane străine, 7% dintre femeile din întreaga lume au fost victime ale violenței sexuale din partea unei persoane necunoscu-

te și 38% din crimele de omorâre a femeilor sunt comise de către partenerii lor intimi. [54] (World Health Organization, 2002)

Violența bazată pe gen este un fenomen care a existat de-a lungul timpurilor, însă acest termen a fost definit relativ recent. Astfel, o realizare majoră în această privință a fost *Declarația din 1993 a ONU privind eliminarea violenței împotriva femeilor* [34] (Organizația Națiunilor Unite, Declarația din 1993 privind

eliminarea violenței împotriva femeilor), care a oferit prima definiție oficială a violenței bazate pe gen împotriva femeilor: „*Orice act de violență bazată pe gen care are ca rezultat vătămări fizice, sexuale sau psihologice, sau suferințe pentru femei, inclusiv amenințări cu astfel de acte, constrângere sau privări arbitrare de libertate, indiferent dacă apar în viața publică sau în viață privată.*”

Ulterior mai multe definiții ale violenței bazate pe gen împotriva femeilor au fost elaborate de un șir de organizații internaționale, fiind în prezent prevăzute într-o serie de acte internaționale în domeniul drepturilor omului la care este parte și Republica Moldova și la care ne vom referi în detaliu în capitolele următoare. Cu toate acestea este important să reliefăm acest concept prezentând cea mai simplă definiție a violenței bazate pe gen împotriva femeilor: violența bazată pe gen împotriva femeilor este un tip de violență care afectează disproporționat femeile sau care este îndreptată asupra femeii anume pentru că este femeie [45] (United Nations Committee on Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19).

2. Metodologie.

Abordarea violenței domestice a suscitat utilizarea unui cumul de metode de cercetare menite să dezvăluie originea, esența, conținutul și alte caracteristici ale acesteia din perspectiva reacției sociale și sporirii măsurilor de prevenire și combatere. În acest sens cercetarea are la bază metode generale de cercetare științifică: metoda dialectică, prin care s-a redat evoluția violenței domestice, ca fenomen infracțional bazat pe gen, în legătură și condiționare reciprocă cu alte fenomene infracționale; metoda analitică, prin care s-a procedat la analiza, aprecierea și caracterizarea violenței domestice în parte și în ansamblu cu alte fenomene; metoda sistemică, prin care procesul de cercetare a violenței domestice a vizat starea și dinamica fenomenului în cauză, structura și organizarea, relațiile cu alte fenomene, alte aspecte; metoda comparativă, prin care faptele de violența do-

mestică au fost explicate prin compararea lor cu altele de același gen; metoda de sinteză, prin care cercetarea violenței domestice s-a efectuat trecându-se de la particular la general, de la simplu la compus și ajungându-se la generalizare, inclusiv formulate concluzii pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen. La realizarea cercetării s-au mai utilizat următoarele metode: logică, de inducție și deducție și altele.

3. DISCUȚII ȘI REZULTATE.

Privitor la fenomenul violenței bazate pe gen împotriva femeilor este elocventă și cuprinzătoare viziunea cercetătorului Tim Newburn care spunea că „*cel mai semnificativ fapt despre crimă este că aceasta este aproape întotdeauna săvârșită de către bărbați.*” [30] (NEWBURN T. and STANCO E. 1994, p.1)

Observația dată este valabilă și chiar mai relevantă decât în cazul altor tipuri de crime pentru violența bazată pe gen împotriva femeilor, și anume pentru că majoritatea covârșitoare a agresorilor în cazul infracțiunilor ce țin de violența bazată pe gen împotriva femeilor sunt bărbați.

Violența este definită de Organizația Mondială a Sănătății drept „*utilizarea intenționată a forței fizice sau a puterii, amenințată sau reală, împotriva propriei persoane, a altei persoane sau a unui grup sau comunitate, care rezultă sau are o probabilitate ridicată de a rezulta în vătămare, moarte, vătămare psihologică, dezvoltare necorespunzătoare sau privațiune.*” [21] (KRUG E, DAHLBERG L, MERCY J., 2002)

Din această definiție deducem că violența poate rezulta nu numai în vătămări fizice și psihologice, dar și în anumite privări care pot rezulta din omisiune sau neglijare, un aspect care nu poate fi ignorat atunci când ne referim la formele de manifestare ale violenței bazate pe gen, cum ar fi, spre exemplu, violența economică inclusă în controlul coercitiv caracteristic pentru infracțiunea de violență în familie.

Violența împotriva femeilor și fetelor are multe manifestări, inclusiv tipuri și forme, care pot fi mai frecvente în anumite circumstanțe, țări sau regiuni. Violența împotriva femeilor poate fi de natură fizică, sexuală, psihologică și economică, experimentată atât în mediul pri-

vat, cât și în cel public. De asemenea, violența împotriva femeilor și fetelor poate fi directă sau indirectă.

În conformitate cu datele prezentate de Biroul Național de Statistică în RM, în contextul violenței în familie, 60% din femei au fost victimele violenței psihologice de-a lungul vieții, 40% au suferit cel puțin o dată pe parcursul vieții de violență fizică, 19% s-au confruntat cu violență sexuală și fiecare a zecea femeie de la noi din țară a fost victima violenței economice. [2] (Biroul Național de Statistică, 2011)

Concluziile Consiliului Uniunii Europene din 5 și 6 iunie 2014 [51] (Uniunea Europeană, 2014) listează următoarele tipuri ale violenței directe bazate pe gen: violența în cadrul relațiilor apropiate (violența în familie/domestică, violența între partenerii intimi), violență sexuală (inclusiv violul, agresiunea sexuală și hărțuirea în toate sferile publice și private ale vieții), traficul de ființe umane, sclavia și exploatarea sexuală, căsătoriile forțate și timpurii, mutilarea genitală a femeilor, precum și a celor comise în numele așa-numitei „onoare”, precum și tipuri mai noi ale violenței bazate pe gen, cum ar fi cele de hărțuire *online*, diverse forme de abuz sexual, instigate sau facilitate prin: utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare; urmărire (Eng. *Stalking*); hărțuire. [13] (European Institute for Gender Equality, 2019)

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice obligă statele-membre să criminalizeze violența psihologică săvârșită prin constrângere și amenințări, urmărirea, violența fizică, violența sexuală, inclusiv violul și agresiunea sexuală, căsătoriile forțate, mutilarea genitală feminină, avortul forțat și sterilizarea forțată. [6] (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, art. 33-40)

Femeile victime ale violenței de gen și copiii lor necesită adesea o susținere și o protecție specială datorită riscului ridicat de victimizare secundară și repetată, de intimidare și de represalii legate de astfel de violențe. Pe acest motiv, pe lângă alte măsuri ce trebuie

să le ia statul pentru a proteja femeile victime ale violenței, Convenția Consiliului Europei obligă statele-părți să asigure protecția imediată a victimelor violenței împotriva femeilor și violenței domestice prin emiterea ordinelor de interdicție de urgență prin care agresorul este obligat să părăsească locuința în care locuiește victima, precum și să nu contacteze victima, dar și prin emiterea ordinelor de restricție sau de protecție disponibile pentru toate formele de violență împotriva femeilor, inclusiv a ordonanțelor și ordinelor de restricție *ex parte*. [49] (United Nations Beijing Declaration and Platform for Action. 1995, par.113)

Anumite grupuri de femei și fete, printre care reprezentantele minorităților rasiale, etnice, sexuale, lingvistice, religioase, femeile afectate de HIV/SIDA, migrantele și lucrătoarele fără forme legale, femeile cu dizabilități, femeile în etate, femeile din zonele rurale, femeile tinere, femeile aflate în detenție, femeile sărace și femeile afectate de conflicte armate pot fi mai vulnerabile la violență și pot prezenta mai multe forme și tipuri de violență, care se intersectează, pe seama unor forme compuse de discriminare și excludere socio-economică. Autorii actelor de violență pot fi statul, membri ai familiei (inclusiv actualii sau foștii soți/parteneri), prieteni sau alte persoane familiare și străine. [42] (United Nations General Assembly, 2006)

Institutul European pentru Egalitatea de Gen explică că „*Violența directă împotriva femeilor trebuie înțeleasă prin prisma relațiilor de putere inegale dintre femei și bărbați. Violența împotriva femeilor este adesea normalizată și perpetuată datorită acestor inegalități structurale. Prin urmare, subordonarea istorică și contemporană a femeilor în viața economică, socială și politică trebuie să fie recunoscute atunci când se încearcă să se explice frecvența atât de înaltă a violenței împotriva femeilor în societatea noastră.*” [14] (European Institute for Gender Equality, 2019)

Violența indirectă poate fi înțeleasă ca un tip de violență structurală, caracterizată prin norme, atitudini și stereotipuri legate de gen în general și a violenței asupra femeilor în special. Violența indirectă funcționează într-un context

social mai larg, instituțiile și persoanele din interiorul și exteriorul acestor instituții sunt toate implicate în producerea și reproducerea de atitudini care normalizează violența împotriva femeilor. Raportorul special al ONU privind violența împotriva femeilor, R. MANJOO, explică violența indirectă în felul următor: „Orice formă de inegalitate structurală sau discriminare instituțională care menține o femeie într-o poziție de subordonare, fizică sau ideologică, față de alte persoane din cadrul familiei ei, gospodăriei sau comunității.” [24] (MANJOO R., 2011, par. 26, p.8)

Yanyi K. Djamba și Sitawa R. Kimuna, în cercetarea lor dedicată violenței bazate pe gen, expun o serie de argumente care susțin ideea potrivit căreia violența bazată pe gen este cea mai prevalentă violare a drepturilor omului, însă totodată este și cea mai puțin recunoscută atingere adusă drepturilor femeilor [11] (DJAMBA Y. and KIMUNA S., 2015).

Violența bazată pe gen, inclusiv violența între partenerii intimi, este recunoscută ca și „*crimă ascunsă*” din cauza sub-raportării acesteia. Spre exemplu, în studiul „*Estimarea incidenței violului și a violenței sexuale*”, realizat de Consiliul Național de Cercetare din SUA în 2013, rezultatele cercetării au arătat că violența sexuală, inclusiv cea dintre partenerii intimi, este extrem de vătmătoare, însă date mai ample și mai exacte despre ele sunt greu de obținut, deoarece acestea sunt serios subraportate organelor de drept. [29] (National Research Council, 2013)

Cercetătorul britanic B. J. BARRET a demonstrat că pe lângă multitudinea de factori care împiedică victimele să raporteze violența bazată pe gen, frica de retalierea agresorului se plasează pe primul loc. [1] (BARRET B.J., 2011)

Pe de altă parte, factorii care contribuie la raportarea violenței bazate pe gen de către femei au fost studiați de către cercetătorii americani de la Universitate Kent din SUA, NOVISKY A. M. și PERALTA R. L. [32] (NOVISKY M., PERALTA R. L., 2015) Aceștia argumentează că existența prevederilor legislative care permit arestarea imediată a agresorului, precum și existența copiilor minori victime sau martori ale violenței bazate pe gen, și consumul de dro-

guri de către agresor sunt factori care contribuie la creșterea ratei de raportare a violenței bazate pe gen între partenerii intimi.

Global, estimările publicate de Organizația Mondială a Sănătății indică că aproape o treime (30%) dintre femeile care au fost într-o relație au raportat că au suferit o formă de violență fizică și/sau sexuală din partea partenerului lor intim în timpul vieții, iar 38% din omoruri ale căror victime au fost femei sunt comise de un partener de sex masculin intim. [55] (World Health Organization, Statistics in the field of violence against women, 2019)

În SUA studiile și rapoartele privind criminalitatea și cercetările științifice relevante indică că aproximativ 85-90% dintre victimele violenței în familie sunt femei [37] (RENNINSON C. M., 2001) și că femeile sunt victime ale violenței din partea partenerului la o rată de aproximativ cinci ori mai mare decât cea a bărbaților. [40] (TJADEN P. and THOENNES N., 2000)

În plus, o treime din toate femeile omorâte în Statele Unite sunt ucise de un fost sau actual partener de sex masculin. [16] (GERNEY A. and PARSONS C., 2014)

Oficiul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului definește omorurile bazate pe gen ca fiind acele omoruri, care au ca motiv sau cauză discriminarea bazată pe gen. [33] (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2013)

Exemple de omoruri bazate pe gen sunt violul, urmat de provocarea intenționată a decesului victimei, violența între parteneri, care escaladează în omor, și alte omoruri, care nu sunt specifice pentru Republica Moldova, cum ar fi omorurile pentru a obține zestre, care reprezintă omorurile sau determinările la sinucidere a femeilor prin hărțuirea sau torturarea continuă a acestora de către soți sau rudele prin afinitate în vederea obținerii unei zestre mai mari din partea familiei femeii, omorurile ca rezultat al practicilor tradiționale dăunătoare și omorurile în numele așa-numitei „onoare”, care presupun omorul victimei-femeie de către un membru al familiei pe motivul că victima a dezonorat familia, de regulă, din cauza că ea a refuzat să între într-o căsătorie aranjată, a avut

relații sexuale în afara căsătoriei, a fost victima unui viol sau s-a îmbrăcat într-un fel considerat nepotrivit în comunitatea respectivă.

În anul 2017, în Republica Moldova au fost săvârșite 154 de omoruri [3] (Biroul Național de Statistică al RM., 2017), dintre care 24 de cazuri de violență în familie soldate cu decesul victimei [25] (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, 2018, p. 21)

Deși Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova nu colectează date cu privire la sexul victimelor infracțiunilor, din informațiile prezentate în Raportul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la violența în familie și violența față de femei [25] (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, 2018, p.21) conchidem că în majoritatea cazurilor de violență în familie agresorii sunt bărbați. Așadar, în 2017 acest raport indica 864 de bărbați agresori în comparație cu 92 de femei în cazurile de violență în familie înregistrate pentru acest an, confirmându-se astfel tendința globală în acest sens.

Prin urmare, la nivel global în jur de 50% dintre femeile victime ale omuciderilor sunt omorâte de partenerii lor intimi sau membri de familie de sex masculin. În același timp doar 6% dintre victimele de sex masculin sunt ucise de partenerii lor intimi și de membri ai familiei lor de sex feminin. [50] (United Nations Office on Drugs and Crime, 2015, p.3)

Agencia Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC) a confirmat că această tendință se regăsește în toate țările și de-a lungul timpului. De exemplu, un studiu privind genul și omuciderea din SUA, care a analizat datele oficiale ale omuciderilor între 1976 și 2015, confirmă aceasta tendință, stabilind că „aproape jumătate din toate victimele de omucidere de sex feminin sunt ucise de un partener intim, în timp ce doar 5% din bărbații victime ale omuciderilor sunt omorâți de partenerii lor intimi.” [15] (FOX J., FRIEDEL E., 2017)

O altă tendință valabilă pentru toate țările, indiferent de tipul de cultură și nivelul de dezvoltare, este abuzul domestic continuu anterior întâlnit la aproximativ 70% dintre femeile condamnate pentru uciderea partenerilor

lor intimi agresori sau a membrilor de familie bărbați agresori. [36] (Penal Reform International, 2016, p. 4)

Cercetările demonstrează că „*experiența femeilor privind abuzul domestic și sexual joacă un rol considerabil în comiterea omuciderii*” și „în multe cazuri, experiența abuzului domestic suferit de către femeie a motivat direct crima” [36] (Penal Reform International, 2016, p.4).

Este demonstrat empiric că „*bărbații tind să recurgă la violență în forma unei mișcări ofensive pentru a-și stabili superioritatea, femeile, însă, recurg, de regulă, la violență pentru a se apăra, utilizând violența ca o măsură de ultimă instanță*”. [15] (FOX J., FRIEDEL E., 2017)

În mod obișnuit, autoapărarea, provocarea sau starea de afect sunt invocate de către inculpate în cazurile de omucidere escaladate din violență domestică, în calitate de circumstanțe atenuante, însă instanțele din diverse țări le acordă un grad diferit de greutate atunci când hotărăsc asupra vinovăției inculpatei și asupra individualizării pedepsei. [36] (Penal Reform International, 2016, p. 4)

Interpretarea autoapărării numai sub forma unei reacții imediate la un pericol iminent contribuie la creșterea numărului de condamnări ale femeilor victime ale violenței domestice pentru uciderea partenerilor lor intimi - agresori. Pentru femeile care se confruntă cu o istorie îndelungată a abuzului domestic, violența are un caracter continuu, ceea ce înseamnă că și în perioada dintre acțiunile abuzive ale agresorului victima se află într-o stare de continuă teamă și control – o formă a așa-numitului „*terrorism zilnic*”. [35] (PAIN R., 2014)

În consecință, autoapărarea nu este întotdeauna o reacție imediată la actul de violență al agresorului. Reacția de „*ardere lentă*” este un fenomen psihologic recunoscut, în care femeile victime ale violenței domestice nu reacționează imediat la abuz. Cu excepția motivelor psihologice care stau la baza acestei reacții, un factor important este și comprehensiunea „*diferenței dintre forța fizică a agresorului și a victimei, care face ca un răspuns iminent să pară inutil sau chiar mai periculos pentru victimă*” [35] (PAIN R., 2014)

S. HAYES și S. JEFFRIES, autoarele aus-

traliene ale lucrării „*Terorismul romantic: o auto-etnografie a violenței domestice, victimizării și supraviețuirii*”, au cercetat dinamica relațiilor dintre agresori și victime în cazurile de violență domestică între partenerii intimi. Ca parte din aceste eforturi științifice autoarele definesc noțiunea de „*terorism romantic*” ca fiind „*un șir de tactici emoționale și psihologice utilizate de către agresori în cazurile de violență domestică pentru a-și ține partenerile subordonate și pentru a le împiedica să-i părăsească.*” [17] (HAYES S., JEFFRIES S., 2015, p.2)

De aici și juxtapunerea violenței domestice între partenerii intimi cu terorismul. Prin urmare, autoarele argumentează că „*scopul și procesul ambelor violențe sunt în mod izbitor de asemănătoare și, în timp ce consecințele sunt comparabile din punct de vedere calitativ, sunt cuantificabil mai grave în cazurile terorismului romantic. În ciuda acestui fapt, răspunsurile societății la terorismul romantic lipsesc în mod contrastant.*” [17] (HAYES S., JEFFRIES S., 2015, p.8)

Violența domestică îndelungată poate duce la o tulburare mintală numită „*sindromul femeii bătute*”, care reprezintă o subcategorie a tulburării de stres post-traumatic și care o face pe victimă să creadă că merită abuzul și că nu va putea scăpa de acest abuz. Acesta este adesea motivul pentru care femeile nu raportează violența domestică la organele de drept sau evită să spună prietenilor și familiei despre violența domestică experimentată. În lucrarea sa „*Femeia bătută*” din 1979, Lenore Edna Walker explică că „*sindromul femeii bătute*” trebuie luat în considerare în cazurile de omucidere atunci când femeile îșiucid partenerii abuzivi, pentru că acestea comit omorul ca răspuns la un set de acțiuni abuzive cumulative, care au avut loc de-a lungul timpului, și nu ca reacție la o singură acțiune de abuz domestic. [53] (WALKER L., 1979)

În legislațiile multor state, inclusiv în cea a Republicii Moldova, nu se ia în considerare istoria abuzului domestic în calitate de circumstanță atenuantă în cazurile de infracțiuni comise de victimele violenței domestice împotriva partenerilor lor intimi abuzivi sau a membrilor de familie de sex mascu-

lin. Lipsa de înțelegere a fenomenelor precum „*sindromul femeii bătute*” și „*reacția de ardere lentă*” de către actorii sectorului justiției, precum și stereotipurile persistente de gen în sistemul de justiție penală contribuie la creșterea ratei de condamnare a victimelor violenței domestice pentru omuciderea partenerilor intimi abuzivi. În plus, „*criminologii feministi sugerează că femeile pot fi, de fapt, pedepsite de două ori – pentru săvârșirea infracțiunii de omor și adițional pentru încălcarea normelor de gen.*” [15] (FOX J., FRIEDEL E., 2017)

În legislația Republicii Moldova violența între membrii familiei este numită violență în familie și nu violență domestică – termen utilizat în doctrina internațională. Astfel, *Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie* definește violența în familie în art.2 după cum urmează: „*acte de violență fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, cu excepția acțiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei persoane, inclusiv amenințarea cu asemenea acte, comise de către un membru de familie în privința altui membru al aceleiași familii, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral.*” În același timp, în art.3 membri de familie sunt considerați în condiția de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, sub tutelă și curatelă, rudele, afinii lor, soții rudelor, persoanele aflate în relații asemănătoare celor dintre soți (concubinaj) sau dintre părinți și copii, iar în condiția de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relații asemănătoare celor dintre soți (concubinaj).

Estimările naționale realizate prin *Studiul Violența față de femei în familie*, desfășurat de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova în anul 2011, sugerează că la noi în țară mai mult de 63% dintre femei și fete cu vârste cuprinse între 15 și 65 ani au suferit de cel puțin o formă de violență pe parcursul vieții. [26] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 2016, p.4)

Raportul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei indică că în 2016 în Republica Moldova din numărul total al infracțiunilor

ce țin de violența în familie, 93% au fost comise de bărbați și în 85% din cazuri victime au fost femei, aceasta demonstrând încă o dată dimensiunea puternică de gen pe care o are acest fenomen, femeile în comparație cu bărbații fiind afectate disproporționat de violența domestică [26] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 2016, p.23).

Datele din acest raport mai arată că în 2016 în Republica Moldova au fost înregistrate de poliție doar 1679 de cazuri de violență în familie, o cifră care este mult prea mică dacă o comparăm cu magnitudinea acestui fenomen și chiar cu numărul cazurilor de violență în familie înregistrate în alte state. Spre exemplu, în Albania, care este un stat mic european cu o dezvoltare socio-economică mai apropiată de Moldova și care are o populație de 2,876 milioane de oameni, în 2016 au fost înregistrate 4100 de cazuri de violență în familie [19] (Independent Advisory Group on Country Information, 2017, para 2.4.6.); acest fapt nu ne indică o mai mică incidență a violenței domestice în Republica Moldova, ci o sub-raportare a cazurilor de violență domestică, precum și eșuarea statului nostru de a descoperi acest tip de infracțiuni și de a atrage răspunderea agresorilor.

Raportul „*Violența în familie față de femei în Republica Moldova*” [2] (Biroul Național de Statistică, 2011) indică că doar 9% din femeile care au experimentat violență fizică în familie o raportează la poliție. Același raport al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din 2016 precizează că în funcție de consecințele și gravitatea faptei, în sfera relațiilor familiale au fost comise 31 de omoruri, 88 de vătămări corporale grave, dintre care în 33 de cazuri a survenit decesul victimei, 5 determinări la sinucidere, 101 vătămări corporale medii, 222 de acte de violență comise împotriva mai multor membri de familie și 1284 de vătămări intenționate ușoare a integrității corporale, 34 de violuri, precum și 17 acțiuni violente cu caracter sexual.

Strategia RM pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței în familie (2018-2023) constată că „*Deseori sancțiunile aplicate agresorului nu sunt eficiente, proporționale și disuasive, luând în conside-*

rare gravitatea faptelor.” [27] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al RM, 2018)

Astfel, se atestă în strategie că doar 1,9% din agresorii, care au un comportament violent în familie, sunt pedepsiți cu închisoarea, ispășind efectiv pedeapsa în penitenciar și că 80% din „*agresorii familiari condamnați rămân în mediul familial, prelungind să se manifeste violent în raport cu membrii familiei*”. [27] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al RM, 2018)

Această situație denotă o lipsă de protecție eficientă a victimelor violenței domestice în RM, precum și o lipsă de răspundere penală a agresorilor pentru săvârșirea acestei infracțiuni.

Cea mai răspândită formă de violență împotriva femeii este violența din partea partenerului intim, care poate fi fizică, sexuală, psihologică sau economică și care se include în definiția mai largă a violenței domestice. Violența domestică, de asemenea, se referă și la violența dintre membrii de familie în sens larg. Mai multe state prevăd în legislația lor ca și subiecți ai violenței domestice și pe cei care conlocuiesc fără a fi parteneri sau fără a avea legături de rudenie.

Violența în familie își are „*originea în structura socială, în tradiții, obiceiuri și mentalități, care subînțeleg superioritatea bărbatului asupra femeii*”. [8] (CRUDU C., 2016, p.98)

Violența domestică apare în cele mai multe cazuri atunci când unul dintre parteneri simte necesitatea de a-l controla sau a-l domina pe celălalt. Lipsa de reprezentare adecvată a femeilor în pozițiile de luare a deciziilor [4] (Biroul Național de Statistică, 2016), disparitatea salarială dintre femei și bărbați [5] (Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, 2014, p.3), munca din gospodărie, precum și îngrijirea copiilor pusă preponderent în sarcina femeii, lipsa creșelor, stereotipurile și prejudecățile tradiționale, care alimentează ideea că femeile nu sunt egale cu bărbații și că bărbații au dreptul de a-și controla partenera sunt caracteristici evidente ale unei societăți patriarhale în care trăim și în care este validată și perpetuată

violența domestică.

În plus, „...mai există o serie de factori agravanți ai manifestărilor violente în familie, cum ar fi: mutațiile intervenite la nivelul relațiilor intrafamiliale, apariția unor puternici factori de deteriorare a raporturilor dintre parteneri – starea de stres, creșterea consumului de alcool, infidelitatea, gelozia, lipsa de programe de promovare a conceptului de parteneriat familial, proliferarea violenței prin mijloace mass-media, atitudinea de indiferență a opiniei publice față de comiterea actelor de violență în familie.” [8] (CRUDU C., 2016, p.98)

Acești factori nu reprezintă cauze ale violenței domestice cu care adesea sunt confundați. Factorii creează un mediu propice pentru eruperea și perpetuarea violenței domestice, iar cauza violenței domestice este reprezentată de necesitatea agresorului de a domina și controla, înrădăcinată în inegalitatea istorică dintre bărbați și femei. Prin urmare, avem o altă opinie decât cea exprimată de către N. CORCEA, potrivit căruia gelozia, alcoolismul sau căsătoriile forțate sunt cauze ale violenței domestice [10] (CORCEA N., 2017, p. 20), aceștia fiind factori contributivi ai violenței domestice și nu cauze.

Numeroase studii [12] (EHRENSAFT M., 2004, p. 258-271), [20] (INDERMAUR D., Canberra, 2001) indică că, de regulă, agresorii au crescut într-o familie unde violența domestică a fost acceptată și tolerată. Aceasta înseamnă că agresorii încă de mici învață comportamente violente din propria familie, de la oamenii din comunitate, fiind influențați, pe măsură ce cresc, de normele culturale autohtone. Cauzele violenței domestice sunt diverse, dar tot timpul acestea se referă la manifestarea puterii și a controlului.

Așa cum am menționat mai sus, în Republica Moldova violența între partenerii care conlocuiesc și între membrii de familie este numită „violență în familie”. În anul 2007 a fost adoptată *Legea nr.45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie*, prin care statul recunoaște violența în familie drept problemă socială, asumându-și obligația de a soluționa actele de violență în familie. Prin legea nr.167 din 09.07.2010 cu privire la modificarea și com-

pletarea unor acte legislative, statul „a oferit o platformă practică în vederea punerii în aplicare a mecanismului de protecție a victimelor, și anume emiterea ordonanței de protecție, prin intermediul reglementărilor specifice din cadrul ambelor ramuri de drept - civil și penal, calificarea violenței în familie drept infracțiune, și prevederea unui răspuns multisectorial în abordarea acestui fenomen și asistența acordată victimei.” [31] (Notă informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, 2016)

La 28 iulie 2016 a fost adoptată Legea nr. 196 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care din nou au fost operate modificări la legislația ce ține de violența în familie, printre care: introducerea *ordinului de restricție de urgență*, emis de poliție pe un termen de 10 zile, includerea unei noi contravenții „*Acte de persecuție*”, extinderea cercului de subiecți care se califică drept membri de familie, sancțiuni distincte pentru încălcarea ordinului de restricție de urgență și stabilirea dreptului la o compensație financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune. [26] (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, p.23)

De asemenea, modificări la legislația ce ține de violența în familie au fost operate în anul 2018, cu precădere referitoare la reamplasarea Capitolului XXX¹ din cadrul procedurii speciale și consacarea acestui capitol ce ține de emiterea ordonanțelor de protecție în cadrul Codului de Procedură Civilă ca și procedură separată cu litera B2 în cadrul Titlului II. Adițional, noile modificări prevăd citarea agresorului în ședința de judecată pentru examinarea cererii și emiterea ordonanței de protecție.

Însă, deși au fost realizate progrese semnificative în acest domeniu, cadrul legal care reglementează acest fenomen rămâne în continuare discriminatoriu și ineficient, pentru că Republica Moldova nu a reușit încă să-l alinieze la standardele internaționale și regionale existente în domeniul violenței domestice.

Recomandările CEDAW din 2013, emise în urma evaluării Republicii Moldova în implementarea Convenției ONU pentru eliminarea

tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, mai sunt valabile încă și astăzi: eșecul statului de a trage la răspundere penală agresorii în cazurile de violență în familie în care s-au provocat vătămări corporale ușoare victimei sau tragerea la răspundere penală doar în cazurile repetate de violență în familie, ineficiența ordonanțelor de protecție, rata scăzută de raportare la organele de drept a violenței sexuale și investigarea defectuoasă și ineficientă a cazurilor de violență sexuală. [46] (United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of the Republic of Moldova, 2013)

Scopul normei penale în cazul violenței domestice este de a proteja inviolabilitatea persoanei – membru de familie, care constituie și obiectul juridic principal al infracțiunii de violență domestică, și nu de a proteja familia. Prin urmare, suntem de acord cu IACOB M.C. [18] (IACOB M.C., 2006, p.83) în acest sens și avem o altă opinie decât cea enunțată de CORCEA N., care consideră că obiectul juridic complex al acestei infracțiuni îl constituie solidaritatea familială și securitatea familială. [10] (CORCEA N., 2017, p.50)

Nu familia este protejată de norma penală, ci individul membru de familie, care dătorită specificului relațiilor psiho-emoționale cu membrii familiei sale în sens extins este adesea supus violenței în mediul familial, iar „toleranța familială” invocată de CORCEA N. [10] (CORCEA N., 2017, p.45) este, de fapt, un concept care perpetuează violența domestică.

În ceea ce ține de definiția familiei în contextul violenței domestice, considerăm că legiuitorul nostru pe bună dreptate a adoptat o abordare mai largă față de conceptul familiei, și anume prin includerea relațiilor de familie asimilate celor care se nasc din relații oficiale de căsătorie. Mai mult, nu există o definiție a familiei în dreptul internațional, pentru că conceptul „familiei” diferă de la stat la stat, însă Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale a enunțat că acest concept trebuie înțeles în sens larg [48] (United Nations Human Rights Council, 2016, Section A, para 24-27), același vector fiind susținut atât

în Convenția ONU pentru Drepturile Copilului [44] (United Nations Convention on the Rights of the Child, Art.24), cât și în Convenția ONU pentru Protecția Drepturilor Migranților Muncitori și ai Membrilor lor de Familie. [47] (United Nations Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and their Family Members, art. 4)

Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) a dezvoltat o serie de recomandări pentru elaborarea legislației naționale în domeniul violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în mod special. [52] (UN Women recommendations on drafting national legislation on violence against women, 2012)

Așadar, UN Women explică că definiția violenței domestice în legislația națională trebuie să includă *violența fizică, sexuală și controlul coercitiv*, recomandând ca termenii de violență psihologică și economică să fie înlocuiți cu termenul de „*control coercitiv*”.

UN Women a constatat că din cauza dificultății definirii violenței psihologice și economice, includerea acestor termeni în definiția violenței domestice creează riscul ca agresorii să manipuleze scopul acestei legi, invocând că ei au fost, de fapt, victimele abuzului psihologic sau economic, și oferă ca exemplu situația în care agresorul poate să invoce că violența fizică a fost un răspuns adecvat la insultele soției lui.

Așadar, recomandările UN Women detaliază că „*controlul coercitiv*” include violența psihologică și economică, dar într-un mod care leagă conceptele de un model de dominare prin intimidare, izolare, degradare și privare, precum și abuz fizic, iar tactica de control a agresorului poate include controlul asupra modului în care victima se îmbracă, face curățenie, gătește sau face sex. UN Women conchide că aceste tipuri de măsuri extreme de control vizează autonomia, independența și demnitatea victimei în moduri care compromit abilitatea ei de a lua decizii pentru a scăpa de subjugare și, prin urmare, prin înlocuirea termenelor de „*violență psihologică*” și „*violență economică*” cu „*control coercitiv*”, statele pot viza concret acel comportament cu adevărat dăunător și pot evita consecințele neintenționate de a întoarce

o definiție imprecisă a violenței domestice împotriva adevăratei victime.

Evan Stark, un cunoscut sociolog american specializat în violență domestică, în *„Controlul coercitiv: cum bărbații prind în capcană femeile în viața personală”* [38] (STARK E., 2006, p.21) încurajează utilizarea termenului „control coercitiv” pentru a descrie comportamentul opresiv și continuu înrădăcinat în privilegiul bazat pe gen al bărbaților, explicând că *„controlul coercitiv este un comportament opresiv strategic, menit să asigure și să extindă privilegiile bazate pe gen ale bărbaților, privând femeile de drepturile și libertățile lor și stabilind un regim de dominație în viața personală”*. Astfel, autorul consideră că *„controlul coercitiv este rațional, un comportament instrumental și nu o pierdere de control, este un comportament continuu mai degrabă decât episodic și este bazat pe tactici multiple cum ar fi violența, intimidarea, degradarea, izolarea și controlul”*.

Controlul coercitiv este definit de UN Women ca o acțiune sau un gen de acțiuni de agresiune, constrângere sexuală, amenințări, umilire și intimidare sau alte abuzuri care sunt folosite pentru a vătăma, pedepsi sau speria victima. Acest tip de control include o serie de acțiuni menite să subordoneze victimele și/sau să le facă dependente prin izolarea lor de sursele de sprijin, exploatănd resursele și capacitățile victimelor pentru beneficiul personal al agresorului, lipsindu-le de mijloacele necesare pentru independență, rezistență și evadare, prin controlarea comportamentului lor de zi cu zi.

Legislația Bulgariei, după cum menționează UN Women, este un bun exemplu în acest sens, chiar dacă în definiția violenței domestice este prevăzută și violența psihologică: *„Orice violență fizică, psihică sau sexuală și orice tentativă de o astfel de violență, precum și restricționarea forțată a libertății, drepturilor individuale și a vieții private între persoanele între care există legături de rudenie, care au avut sau au relații de familie sau care coabitează sau au coabitat în aceeași locuință.”* [22] (Law on protection against domestic violence 2005, Bulgaria, art. 2)

O altă recomandare a UN Women es-

te de a exclude din textul infracțiunii descrierea detaliată a acțiunilor incriminate în infracțiunea de violență domestică, pentru a nu limita imparțialitatea judiciară și pentru a înlătura efectul de excludere a unor comportamente abuzive neprevăzute expres în textul infracțiunii.

UN Women recomandă includerea în legislația națională a infracțiunii de hărțuire, care să presupună urmărirea (Eng. *stalking*), explicând că hărțuirea în sine reprezintă o formă de violență și că intimidarea victimei poate avea loc prin apariția la locul ei de muncă, pentru a o stresa sau a o constrânge, precum și că hărțuirea poate escalada într-o formă mai gravă a violenței, de aceea este importantă identificarea precoce a unui astfel de tipar de comportament pentru a preveni săvârșirea unei infracțiuni mai grave. În plus, UN Women reiterează faptul că utilizarea actuală sporită a tehnologiilor informaționale creează mai multe oportunități pentru agresori de a-și urmări victimele digital și de a le monitoriza electronic. [52] (UN Women recommendations on drafting national legislation on violence against women, 2012)

Statul Minnesota din SUA are unele dintre cele mai bune practici din lume în domeniul violenței domestice. În acest stat violența domestică este prevăzută de Codul Penal și constă în una dintre următoarele fapte săvârșite de către un membru al familiei sau al gospodăriei împotriva altui membru de familie sau al gospodăriei: violența fizică, amenințarea cu o astfel de violență sau impunerea fricii față de o asemenea violență, violența sexuală, interferența cu un apel de urgență. [28] (Minnesota Statutes 518B.01)

Așadar, în Minnesota subiecți ai violenței domestice sunt membrii de familie, precum și cei care împart o locuință comună (coabitează sau conlocuiesc) fără a avea legături de rudenie, iar prin infracțiunea de violență domestică este criminalizată atât violența fizică, cât și amenințarea cu aceasta, violența sexuală și acțiunea prin care agresorul împiedică victima să facă un apel de urgență.

Infracțiunea de violență în familie în Republica Moldova se referă doar la membrii

de familie în sensul definit de Codul Penal, adițional incluzând violența psihologică în varianta neagravată pe lângă violența fizică soldată cu vătămarea corporală ușoară, dar aplicată cu scop de impunere a voinței sau a controlului personal asupra victimei; și violența economică, dacă a provocat victimei o vătămare ușoară a integrității corporale sau a sănătății. [9] (Cod Penal al RM, art. 2011)

În versiunea moldovenească a infracțiunii nu este prevăzută violența sexuală, aceasta fiind absorbită de infracțiunile de la capitolul infracțiunilor cu privire la viața sexuală, și nici interferența cu un apel de urgență. În general, în rândul actorilor noștri din justiție foarte des nu există înțelegerea că de ordonanța de protecție, inclusiv de ordinul de restricție, beneficiază nu numai victimele infracțiunii de violență domestică *per se* prevăzută la art. 201¹, dar și victimele altor infracțiuni care se referă la violența domestică, cum ar fi, spre exemplu, violul marital. Articolul 53 al Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice specifică următoarele: „*Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimelor tuturor formelor de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții le sunt disponibile ordine de restricție sau de protecție corespunzătoare.*” [6] (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, art. 53)

Legiuitorul nostru a reglementat forma mai ușoară a violenței în familie la art. 78¹ din Codul Contravențional după cum urmează: „*Maltratarea sau alte acțiuni violente, comise de un membru al familiei în privința altui membru al familiei, care au provocat vătămare neînsemnată a integrității corporale.*”

Însăși denumirea infracțiunii în statul Minnesota din SUA, ca și în toate celelalte state americane, dar și în multe alte state ale lumii, de altfel, este violența domestică și nu violența în familie. Statul protejează o categorie mai largă de victime, considerate a fi în relații apropiate, care ar crea un context socio-emoțional pentru săvârșirea infracțiunii diferit de cel specific celorlalte infracțiuni. Prin urmare, incidența

acestor infracțiuni este mai înaltă, acestea necesitând o abordare mai specifică, în mod special, la capitolul acordării protecției imediate victimei și a răspunsului multi-sectorial la cazul de violență domestică.

Astfel, la categoria victimelor violenței domestice, legiuitorul statului american în cazul a inclus soții și foștii soți, părinții și copiii, persoanele înrudite prin sânge, persoanele care locuiesc sau care au locuit împreună, persoanele care au un copil comun, indiferent dacă au fost căsătoriți sau au locuit împreună, bărbatul și femeia însărcinată, atunci când bărbatul este pretinsul tată, indiferent dacă ei au fost căsătoriți sau au conlocuit vreodată, și persoanele implicate într-o relație romantică semnificativă. [28] (Minnesota Statute 518B.01)

Autorii A. STRAUS și R.J. GELLES susțin argumentul potrivit căruia relațiile dintre persoanele care conlocuiesc fără a avea vreo legătură de rudenie, persoanele care au sau vor avea un copil comun, indiferent dacă au conlocuit vreodată împreună, sau cele care au o relație sexuală/romantică semnificativă sunt similare relațiilor de familie prin cadrul socio-emoțional specific, și anume prin acea serie de caracteristici ale sistemului familial, care le fac mai susceptibile la violență față de alte grupuri. [39] (STRAUSS A., GELLES R.J., 1987, p.259-668)

Acești autori mai explică că „*violența specifică relațiilor de familie apare din cauza timpului îndelungat petrecut împreună, a intereselor și activităților care alimentează conflictele, gradului înalt de implicare în relație, răspunsului intens la apariția conflictelor, diferențelor de vârstă și de sex, care duc la un conflict cultural, conflictelor dintre rolul atribuit și competențele/interesele persoanei, intimității mai mari, care izolează de controlul social și de asistență externă necesare uneori pentru a rezolva un conflict intern și din cauza apartenenței involuntare: constrângerile emoționale, materiale, sociale și legale*” [41] (TURLIUC M. N., KARNER A., DANILA O., 2009, p.15)

Prin urmare, majoritatea dintre aceste caracteristici sunt distinctive și pentru relațiile dintre categoriile de victime vizate mai sus. Adițional, art. 46 al *Convenției Consiliului Eu-*

ropei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice [6] obligă statele părți să includă în rândul subiecților violenței domestice persoanele care coabitează, considerând drept agravantă situația în care o infracțiune bazată pe gen este săvârșită de o persoană care coabitează cu victima.

Spre exemplu, Albania, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă și statul Minnesota din SUA sunt doar câteva din statele care prevăd ca subiecți ai violenței domestice și persoanele care coabitează sau au coabitat într-o locuință comună în trecut. Spre exemplu, Curtea de Apel din Minnesota în 2007 a constatat în cauza *Elmasry vs. Verdin*, că părțile, care deși nu erau rude de sânge și nu au avut o relație romantică, dar au locuit într-o casă, având dormitoare separate și utilizând în comun bucătăria și restul spațiului de locuit al casei, cad sub incidența infracțiunii de violență domestică. Astfel, este necesară includerea în legislația noastră națională a acestei categorii de persoane în rândul subiecților violenței domestice.

4. CONCLUZII.

Așadar, legislația RM nu recunoaște drept victime ale violenței în familie bărbatul și femeia însărcinată, atunci când bărbatul este pretinsul tată, iar ei nu au fost căsătoriți sau nu au conlocuit vreodată, persoanele care locuiesc sau au locuit împreună fără a avea vreo legătură de rudenie și nici persoanele implicate într-o relație sexuală/romantică semnificativă care nu conlocuiesc [23] (Legea nr. 45 privind prevenirea și combaterea violenței în familie), chiar dacă între aceste persoane există o relație

socio-emoțională specifică relațiilor asimilate cu cele de familie, așa cum am explicat mai sus.

Prin urmare, lipsirea acestor categorii de victime, cu excepția celor care doar conlocuiesc fără a avea o legătură de rudenie, de posibilitatea de a solicita o ordonanță de protecție pentru victimele violenței în familie, reprezintă discriminare pe criteriul statutului marital. [7] (Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, art. 1)

În cazul victimelor-femei, discriminarea femeilor în baza statutului marital este interzisă de art.1 al Convenției ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeii (CEDAW) [7] (Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, art. 1), ratificată de Republica Moldova la 1 iulie 1994. [43] (United Nations, @ohchr 1996-2019)

Art. 4 alin.1 și alin.2 din Constituția Republicii Moldova cu privire la drepturile și libertățile omului stipulează aplicarea prevederilor tratatului privitor la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte; în caz de neconcordanță a prevederilor naționale cu cele ale tratatului, acesta din urmă are forță juridică superioară. Așadar, art. 3 din Legea nr. 45 cu privire la combaterea și prevenirea violenței în familie, care se referă la subiecții violenței în familie, precum și art. 133¹ din Codul Penal al Republicii Moldova, care definește membrii de familie, trebuie modificate astfel încât să fie eliminată discriminarea femeilor-victime pe criteriul statutului marital.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. BARRET B.J. Variations in women's help seeking in response to intimate partner violence: findings from a Canadian population-based study, School of Social Work, University of Windsor, 2011.
2. Biroul Național de Statistică. Violența față de femei în familie în RM, 2011.
3. Biroul Național de Statistică al RM. Date cu privire la omorurile înregistrate în anul 2017.
4. Biroul Național de Statistică. Statistica de gen, 2016.
5. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Inegalități salariale de gen în RM, 2014, p.3.
6. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
7. Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, art. 1.

8. CRUDU C. Repere conceptuale în asistența socială. Aspecte specifice ale violenței familiale în RM, CZU: 316.624, Viața științifică, 2016, p.98.
9. Cod Penal al RM nr. 985 18.04.2002, art. 2011.
10. CORCEA N. Violența în familie: aspecte juridico-penale, Universitatea de Stat din Moldova, 2017, p. 20.
11. DJAMBA Y. and KIMUNA S. Gender-based violence. Perspectives from Africa, the Middle East and India, Springer International Publishing Switzerland, 2015.
12. EHRENSAFT M. Clinically Abusive Relationships in an Unselected Birth Cohort: Men's and Women's Participation and Developmental Antecedents, *Journal of Abnormal Psychology*, vol. 113, no. 2, 2004, p. 258-271.
13. European Institute for Gender Equality, 2019.
14. European Institute for Gender Equality. Forms of gender-based violence, 2019.
15. FOX J., FRIEDEL E. Gender differences in Patterns and Trends in US homicide 1976-2015, *Violence and Gender*, Volume 4, nr. 2, published online 1 June 2017.
16. GERNEY A. and PARSONS C., Women under the Gun: How Gun Violence Affects Women and 4 Policy Solutions to Better Protect Them, Center for American Progress, Washington DC, 2014.
17. HAYES S., JEFFRIES S. Romantic terrorism: an auto-ethnography of domestic violence, victimization and survival, Queensland University of Technology, Australia and Griffith University, Australia, Palgrave Macmillan, 2015, p.8, p. 2.
18. IACOB M.C. Considerații actuale privind infracțiunea de lovire sau alte violențe. În: *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”*. Tomul LII Științe Juridice, 2006, p.83.
19. Independent Advisory Group on Country Information. Country policy and information note Albania: Women fearing domestic abuse, 2017, para 2.4.6.
20. INDERMAUR D. Young Australians and Domestic Violence, Trends and Issues în Crime and Criminal Justice, No. 195, Canberra, 2001.
21. KRUG E, DAHLBERG L, MERCY J. World report on violence and health. Geneva: World Health Organization, 2002.
22. Law on protection against domestic violence 2005, Bulgaria, art. 2.
23. Legea RM nr. 45 din 01.03.2007 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.
24. MANJOO R. Report of the United Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 2011, para 26, p.8.
25. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, Raportul pentru anul 2017 cu privire la violența în familie și violența față de femei, 2018, p. 21.
26. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Raportul pentru anul 2016 cu privire la violența în familie și violența față de femei, p.4, p.23.
27. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al RM, Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023.
28. Minnesota Statutes 518B.01 DOMESTIC ABUSE ACT SUBD. 2.
29. National Research Council, Estimating the incidence of rape and sexual assault, National Academy of Sciences, SUA, 2013.
30. NEWBURN T. and STANCO E. Just Boys Doing Business. Men, Masculinities and Crime, 1994, p.1.
31. Notă informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, 2016.
32. NOVISKY M., PERALTA R. L. When Women Tell: Intimate Partner Violence and the Factors Related to Police Notification, Kent State University and University of Akron, USA, 2015.
33. Office of the High Commissioner for Human Rights, Gender-related killings of women and girls, August, 2013.
34. Organizația Națiunilor Unite, Declarația din 1993 privind eliminarea violenței împotriva femeilor.
35. PAIN R. Everyday terrorism: how fear works in domestic abuse, Durham Univer-

- sity, 2014.
36. Penal Reform International, Women who kill in response to domestic violence: how do criminal justice systems respond, 2016, p. 4.
 37. RENNINSON C. M. Extent, nature and consequences of intimate partner violence: Findings from the National Violence Against Women Survey, Washington, DC: U.S. Department of Justice, 2001.
 38. STARK E. Coercive Control, University of Maryland, p.21, 2006.
 39. STRAUSS A., GELLES R.J. Abused wives: why do they stay?, Journal of Marriage and the Family, 38, 1987, p.259-668.
 40. TJADEN P. and THOENNES N. Intimate partner violence, Special Report NCJ 178247, Washington, DC: U.S. Department of Justice, 2000.
 41. TURLIUC M. N., KARNER A., DANILA O. Violența în familie. Teorii, particularități și intervenții specifice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România, 2009, p.15.
 42. United Nations General Assembly, 2006.
 43. United Nations, Table with UN states that ratified CEDAW, 1998-2019.
 44. United Nations Convention on the Rights of the Child, Art.24.
 45. United Nations Committee on Elimination of Discrimination Against Women, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19.
 46. United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of the Republic of Moldova, 29 October 2013, U.N. Doc. CEDAW/C/MDA/CO/4-5.
 47. United Nations Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and their Family Members, art. 4.
 48. United Nations Human Rights Council, Protection of the family: contribution of the family to the realization of the right to an adequate standard of living for its members, particularly through its role in poverty eradication and achieving sustainable development, Thirty-first session, Agenda items 2 & 3 Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Secretary-General, 15 January 2016, Section A, para 24-27,
 49. United Nations Beijing Declaration and Platform for Action. The fourth world conference on women, 1995, para113).
 50. United Nations Office on Drugs and Crime. Homicide and gender, 2015, p.3.
 51. Uniunea Europeană, Concluziile Consiliului Uniunii Europene din 5 și 6 iunie 2014.
 52. UN Women recommendations on drafting national legislation on violence against women, 2012.
 53. WALKER L. The Battered Woman, 1979.
 54. World Health Organization, World Report on Violence and Health, Geneva, 2002.
 55. World Health Organization, Statistics in the field of violence against women, 2019.

DESPRE AUTOR

Nadejda LUTENCO,
doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice al USM,
coordonator de programe la Soros Foundation,
UNWomen, United Nations Development
Programme – UNDP,
ORCID ID: 0009-0009-2510-7879